

DOI

*Ғафуров С.Б.
Бухоро давлат университети Табиий
фанлар факультети кимё йўналиши талабаси
Рамазонов Б.Ғ.
БухМТИ Кимё кафедраси доценти*

КИМЁ ВА ЭКОЛОГИЯ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР

Аннотация. Мақолада бугунги кунда инсоният олдида турган локал ва глобал муаммолар, уларнинг келиб чиқиш сабаблари ва уларни ҳал этиш чоралари борасида фикр юритилади.

Калит со‘злар: экологик бўҳрон, Великий смог, Италиянинг Севезо, Озон қатлами.

*Gafurov S.B.
chemistry student
Faculty of Natural Sciences
Bukhara State University
Ramazonov B.G.
associate professor
Department of Chemistry
BuxMTI*

CHEMISTRY AND ECOLOGY: PROBLEMS AND SOLUTIONS

Annotation. The article reflects on the local and global problems facing humanity today, the reasons for their origin and measures to solve them.

Keywords: ecological chalk, Velikiy smog, Sevezo, Italy, ozone layer.

Бугунги кунда инсоният олдида турган энг долзарб, оламшумул муаммолардан бири бу экология муаммосидир. Инсоният ўзининг турли соҳадаги эҳтиёжларини қондириш мақсадида миллион йиллар давомида шаклланган ва инсониятнинг сайёраамизда яшашини таъминлаб турган яшил ўрмонлар, сув ресурслари, қазилма бойликлари, атмосфера кабиларга зарари сўнгги йилларда жуда жадаллашиб кетмоқда. Бу ўз навбатида инсониятни бу масаларни ҳал қилишга жиддий ёндашиш вақти келганлиги ҳаммамизга аён.

Экологик бўҳронлар асосан икки тоифага бўлинади, булар глобал ва локал экологик муаммолардир. Келинг, дастлаб локал экологик бўҳронларга тўхталиб ўтайлик, яъни бунда муаммо алоҳида олинган минтақаларни қамраб олган бўлади. Локал экологик муаммолар табиий ва техноген бўлиши мумкин ва улар бир ва ундан ортиқ маҳаллий

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

экосистеманинг издан чиқиши, ёки ҳалокатига олиб келади. Инсоният тарихида бу каби бўҳронлардан энг муҳимларига 1952 йилнинг қишида Лондонда кузатилган ва 16 мингдан ортиқ инсонларнинг ўлимига, 100 мингдан ортиқ инсоннинг оғир юрак ва нафас йўллари касалликларига чалинишига сабаб бўлган “Великий смог” локал бўҳрони, ўзининг майдони бўйича дунёда 4-ўринда турувчи Орол денгизининг 40 йил ичида қишлоқ хўжалигидаги нотўғри фойдаланиш ҳисобига ҳалокатга учраши, бунинг натижасида Қозоғистон ва Ўзбекистон республикаларининг катта қисмида инсоният учун хавфли бўлган тузли, пестицидли қум бўронларининг тез-тез учраб турганлиги ҳеч кимга сир эмас. Бундан ташқари Канададаги хлор ишлаб чиқарувчи заводдан 11 тонна симобнинг Вабигон дарёсига ташлаб юборилиши ҳисобига маҳаллий аҳолининг симоб билан захарланиши, Италиянинг Севезо шаҳридаги кимё заводидан авария туфайли жуда оз миқдори ҳам хавфли захар ҳисобланган диоксиннинг табиатга чиқариб юборилиши натижасида табиатга жуда катта зарар, ўша ердан эвакуация қилинган аҳолининг эса рак касаллигига кескин чалиниши, Ҳиндистоннинг Бхопал шаҳрида жойлашган қишлоқ хўжалиги учун пестицид ишлаб чиқарувчи заводдан авария туфайли 42 тонна метилизоцианат буғининг атмосферага чиқиб кетиши натижасида 600 минггача маҳаллий аҳоли ҳалок бўлганлиги, Чернобыл, Фукусима АЭС ларида содир бўлган авария каби кўплаб мисоллар муаммоларни келиб чиқишига сабаб бўлган инсоният тарихидаги бўҳронларнинг фақат баъзиларигина холос. Юқорида санаб ўтилган бўҳронларнинг барчаси табиат, атроф-муҳит, атмосфера, дунё сув ҳавзаси учун ўчмас из қолдирган десак муболаға бўлмайди.

Келинг энди глобал экологик бўҳронлар ҳақида сўз юритсак. Инсоният дуч келаётган бу даражадаги бўҳронлар келиб чиқишининг кўплаб сабаблари мавжуд бўлиб, булар атроф-муҳитнинг инсоният томонидан жадал суратлар билан ифлослантирилиши, инсоният эҳтиёжларини қондириш учун нефт, табиий газ, кўмир ва бошқа конлардан ресурсларнинг жуда жадаллик билан қазиб олинаётганлиги, глобал исиш, турли заводлардан атмосферага чиқариб юборилаётган захарли газлар миқдорининг ҳаддан ташқари ортиб кетганлиги шулар жумласидандир. Келинг инсоният олдида турган глобал бўҳронлардан – Озон туйнуги, унинг келиб чиқиши, келтириб чиқарувчи хавфлари ва олдини олиш масалалари борасида фикр юритсак. Озон – бу Ер атмосферасининг муҳим ташкил этувчиларидан бири бўлиб ҳисобланади. Қуёшдан келадиган ультрабинафша нурланишдан сайёрамиздаги барча ўсимлик ва тирик организмни ҳимоя қилади. УБ нурлар таъсирида инсонда кўриш қобилияти бузилади, организмнинг инфекцияларга қарши курашувчанлиги пасаяди, тери касалликлари, қаришнинг тезлашуви каби оғир оқибатларга олиб келади. Шу билан бирга ўсимликларда фотосинтез, азотнинг айланиши, сув ҳавзасидаги ўсимлик ва ҳайвонот дунёсига катта таъсир кўрсатади. Дастлаб 1985 йилда Антарктида осмонида аниқланган озон туйнуги бугунги кунга

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

келиб сайёрамиз даражасидаги муаммога айланиб улгурди. Хўш, озон қатламининг емирилиши ва йил сайин катталашиб боришига сабаб бўлаётган омиллар нималар, уларни бартараф этиш йўллари мавжудми, шулар ҳақида фикр юритсак. Озон қатлами уни ташкил этган озон моддасининг бевосита кимё саноатида ҳавога чиқариб юборилаётган фтор, хлор ва бром молекулалари таъсирида емирилади. Бу каби бирикмаларга хлорфторуглерод, тетрахлорметан, метил бромидлар мисол бўлиб, уларнинг асосий қўлланилиши соҳаларига совутгич агентлар, эритувчилар, фреонлар, қишлоқ хўжалиги учун химикатлар, аэрозоллар ва шу каби кўплаб турли соҳада муҳим ўрин тутувчи маҳсулотларнинг ишлаб чиқарилишини мисол келтириш мумкин. Маълумот ўрнида шуни айтиш мумкинки, биргина Россия Федерацияси мисолида совутгич агентлар ишлаб чиқарилишининг халқаро келишувларга асосан 20% га камайтирилгандан кейинги ҳажми дифторхлорметан учун – 220 тонна, фтордихлорэтан учун эса – 72 тоннани ташкил этиши шарт.

Озон қатламини химоя қилиш, унинг емирилишининг олдини олиш борасида қандай ишлар қилинган ва қилинмоқда? Бу борада жаҳон ҳамжамияти томнидан халқаро конвенциялар, шартномалар имзоланган бўлиб, уларда атмосферанинг заҳарланишига сабаб бўлувчи, айниқса озон қатламига зарар етказувчи юқорида айтганимиздек фтор, хлор ва бром сақлаган органик бирикмаларни ишлаб чиқариш ҳажмларини камайтириш, бора-бора уларнинг ўрнини боса оладиган ва озон қатламига зарар етказмайдиган уларнинг аналогларини ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш борасида кўплаб ишлар олиб борилмоқда.

Бугунги кунда сайёрамизда инсоният олдидаги мавжуд локал ва глобал экологик бўҳронлар ҳажмини камайтириш, атмосфера, дунё океани ҳамда яшил оламни сақлаб қолиш, шу билан бирга сайёрада тириклик мавжуд бўлишини таъминлаш борасида амалий ишлар олиб борилмоқда. Жумладан иқлим борасидаги 197 та давлат имзолаган Париж келишувида атмосферага иссиқхона гази чиқарилишини камайтириш, бу орқали ҳароратнинг 1,5-2 °C га кўтарилишига йўл қўймаслик, Европа иттифоқи томонидан иқлим нейтраллигини сақлаб қолиш мақсадида 2050 йилгача шамол ва кўёш энергиясидан фойдаланишни жадал суратларда кўпайтиришга катта эътибор қаратмоқда. Европа Иттифоқи 2021 йилнинг 3 июлидан бошлаб бир марта ишлатиладиган пластик буюмлар, жумладан идишлар ва ошхона жиҳозлари, полистиролдан тайёрланадиган контейнерлар ҳамда УБ нурлар, кислород ва иссиқлик таъсирида майда бўлақларга бўлиниб кетувчи пластиклар ишлаб чиқаришни таъқиқлади. Дунё миқёсида чиқиндиларни қайта ишлаш бўйича энг юқори кўрсаткич (50%) Швейцарияга тегишлидир. Бу давлат фуқароси қайта ишлаш мумкин бўлган буюмни ахлатга ташласа, у ҳолда давлат ғазнасига солиқ тўлашига тўғри келади. Францияда йирик озиқ-овқат савдоси билан шуғулланувчи супермаркетларда сотилмай қолган маҳсулотларни утилизация қилиш

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

таъқиқланиб, маҳсулотлар хайрия ташкилотлари ҳамда чорвачилик хўжаликларига тарқатиш йўлга қўйилган. Италияда эса мактаб дастурларида барқарор ривожланиш концепцияси киритилган бўлиб, унда ўқувчиларга табиатни келгуси авлод учун асраш, тараққиётнинг сайёрамизга таъсири, жумладан иссиқхона эффектининг глобал иссиқ билан боғлиқлиги, экологик муаммоларни ҳал қилишнинг замонавий усуллари кабилар ўқитилади.

Экологик муаммоларни ҳал қилишнинг муҳим йўналишларидан бири ҳалқали иқтисод, яъни чиқиндиларни кўп мартаба қўллаш бўлиб, бунинг натижасида инсоният томонидан келтириб чиқарилаётган чиқиндиларни 80% гача камайтириш имкони яратилади. Унинг асосий йўналишларига:

- чиқиндиларни айирбошлаш ва иккиламчи хомашё сифатида қайта ишлаш,

- экологик тоза маҳсулот ишлаб чиқариш,

- эҳтиёж доирасида маҳсулот ишлаб чиқариш, шу жумладан озиқ-овқат маҳсулотлари ҳам керагидан ортиқ ишлаб чиқарилиши ва истеъмол қилинмай қолган қисмининг яроқсиз ҳолга келиб қолиши,

- нефть ва тошқўмир маҳсулотларидан ёқилғи мақсадида ишлатишдан воз кечиш атмосферага хавfli чиқиндилар чиқарилишини кескин камайишига сабаб бўлади. Бунинг учун сув (ГЭС лар), шамол, қуёш ва қолаверса АЭС кабилар энергиясини берувчи манбалардан фойдаланишни кўпайтириш,

- Бу борада автомобил саноати ҳам четда қолмайди, сабаби атмосфера бузилишига ушбу саноатнинг улуши ҳам ниҳоятда сезиларлидир. Шу сабабли дунё миқёсида ёқилғида ҳаракатланадиган автомобилларни аккумулятор батареяларда ҳаракатланадиганларига алмаштириш борасида жадал ишлар олиб борилмоқда. Жумладан, дунё бўйича аккумулятор батареяларда ҳаракатланадиган автомобиллар 2025 йилга келиб 70 миллион, 2030 йилга келиб эса 230 миллионга етиши режалаштирилган.

Демак юқорида келтирилган чора-тадбирлар доирасида агар ҳар бир давлатда ишлар талаб даражасида олиб борилса она сайёрамизни унинг ҳозирги ва келгуси авлодлари учун асраб қолган бўламиз, зеро сайёрамизда ва 1500 миллатга мансуб 8 млрд дан ортиқ аҳоли, 250 га яқин давлат бўлиб, сайёрамиз эса ягона, шундай экан уни асраб-авайлаш, унинг ҳар бир ресурсини оқилона сарфлаш ҳар бир инсоннинг ҳам бурчи, ҳам вазифасидир.

References:

<https://plus-one.ru/manual/2021/08/31/15-krupneyshih-ekologicheskikh-katastrof>
<https://plus-one.ru/manual/2022/06/07/razrushenie-ozonovogo-sloya-prichiny-i-posledstviya>
<https://plus-one.ru/manual/2022/02/23/globalnye-ekologicheskie-problemy-i-puti-ih-resheniya>